

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

DO TRIÂNGULO RETÂNGULO À VIDA COTIDIANA: A IMPORTÂNCIA DO TEOREMA DE PITÁGORAS

FROM THE RIGHT TRIANGLE TO EVERYDAY LIFE: THE IMPORTANCE OF THE PYTHAGORAS THEOREM

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Gilson Alves Ribeiro²

Marcio Antonio do Vale³

Emanuel Nóbrega Barreto⁴

Maria Aparecida de Moura Amorim Sousa⁵

RESUMO: O Teorema de Pitágoras é um dos conceitos mais famosos e impactantes da Matemática, sendo fundamental tanto para a geometria quanto para a trigonometria. Neste artigo, será abordado a aplicabilidade do Teorema Pitagórico em diferentes contextos, desde a construção de edifícios até a resolução de problemas práticos, demonstrando como o Teorema de Pitágoras pode ser uma ferramenta indispensável para entender e solucionar questões do cotidiano. Foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica, em um processo sistemático de busca e análise de informações e conhecimentos já existentes em livros, artigos, teses, dissertações e outros materiais bibliográficos. Em conclusão, fica evidente a importância do Teorema de Pitágoras na vida cotidiana, através do estudo do triângulo retângulo, se torna possível compreender e aplicar esse teorema em diversas situações práticas, desde a construção de edifícios até o cálculo de distâncias em mapas.

Palavras-chave: Teorema de Pitágoras. Aplicabilidade. Matemática.

ABSTRACT: The Pythagorean Theorem is one of the most famous and impactful concepts in Mathematics, being fundamental for both geometry and trigonometry. In this article, the applicability of the Pythagorean Theorem in different contexts will be approached, from the construction of buildings to the resolution of practical problems, demonstrating how the Pythagorean Theorem can be an indispensable tool to understand and solve everyday issues. Bibliographical research was used as a method, in a systematic process of searching and analyzing information and knowledge already existing in books, articles, theses, dissertations and other bibliographic materials. In conclusion, the importance of the Pythagorean Theorem in everyday life is evident, through the study of the right triangle, it becomes possible to understand and apply this theorem in several practical situations, from the construction of buildings to the calculation of distances on maps.

Keywords: Pythagorean theorem. Applicability. Mathematics.

1 Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

2 Mestrando em Ensino de Ciências, Universidade Cruzeiro do Sul, (UNICSUL).

3 Mestre em Matemática, Universidade Federal do Espírito Santo, (UFES).

4 Graduado em Licenciatura Plena em Matemática, Universidade Estadual da Paraíba, (UEPB).

5 Mestra em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Cruzeiro do Sul.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

1 INTRODUÇÃO

O Teorema de Pitágoras é um dos conceitos mais famosos e impactantes da Matemática, sendo fundamental tanto para a geometria quanto para a trigonometria. A Geometria é um campo matemático que se dedica a estudar a forma, o tamanho e a posição relativa de figuras, bem como as propriedades dos espaços. Já a Trigonometria, originada do grego trigōnon (triângulo) e metron (medida), é uma disciplina que investiga as relações entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo - aquele que possui um ângulo de 90° - para diferentes valores de seus ângulos agudos.

De acordo com Eves (2004), a descoberta do Teorema de Pitágoras foi um marco histórico, impulsionando inúmeros estudos que levaram a Matemática a avançar até os dias atuais. Seu enunciado é simples e os cálculos envolvidos são acessíveis. No entanto, é importante ressaltar que esse teorema só pode ser aplicado em triângulos retângulos, ou seja, aqueles que possuem um ângulo reto, cuja medida é igual a 90° . Daí o nome, triângulo retângulo.

Nesse contexto, é evidente a relevância do Teorema de Pitágoras para a compreensão e o desenvolvimento da Matemática, tanto no passado quanto no presente. Sua aplicação em triângulos retângulos permite desvendar relações entre os comprimentos de seus lados, proporcionando uma base sólida para a resolução de problemas geométricos e trigonométricos. Assim, pode-se afirmar que o Teorema de Pitágoras é um dos pilares fundamentais dessa ciência exata e indispensável para qualquer estudante ou profissional que deseje explorar o vasto universo matemático.

Como um simples triângulo retângulo pode ter tanta relevância na vida das pessoas? Neste artigo, será abordado a aplicabilidade do Teorema Pitagórico em diferentes contextos, desde a construção de edifícios até a resolução de problemas práticos, demonstrando como o Teorema de Pitágoras pode ser uma ferramenta indispensável para entender e solucionar questões do cotidiano.

Foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica⁶, em um processo sistemático de busca e análise de informações e conhecimentos já existentes em livros, artigos, teses, dissertações e outros materiais bibliográficos (GIL, 2002).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Pitágoras, o lendário e místico profeta grego, nasceu entre 570 a.C. e 571 a.C., envolto em histórias fascinantes, fundou a escola de pensamento pitagórica, que recebeu seu nome em homenagem a ele. Além disso, é amplamente conhecido pelo Teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo. Esse teorema estabelece que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos.

O teorema de Pitágoras estabelece que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos (LIMA, 1991). A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, enquanto os catetos são os outros dois lados que formam o ângulo reto. Essa relação matemática é expressa pela fórmula: $a^2 + b^2 = c^2$ Onde "a" e "b" representam os comprimentos dos catetos, e "c" representa o comprimento da hipotenusa.

Figura 1 – Fórmula do Teorema de Pitágoras

Fonte: Brasil Escola

6 A pesquisa bibliográfica é uma forma de investigação que utiliza fontes secundárias, ou seja, materiais que foram produzidos por outros pesquisadores e estão disponíveis para consulta. É uma maneira eficiente de acessar o conhecimento acumulado ao longo dos anos e aproveitar os estudos e descobertas de outros especialistas, permitindo ao pesquisador obter embasamento teórico, identificando lacunas no conhecimento, embasando suas próprias conclusões.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

Essa fórmula é fundamental para resolver problemas envolvendo triângulos retângulos, permitindo-nos determinar o tamanho de um lado desconhecido. A importância da fórmula do teorema de Pitágoras reside na sua aplicabilidade em diversas situações práticas. Por exemplo, na arquitetura, essa fórmula é utilizada para calcular as dimensões de escadas, rampas e telhados inclinados.

“Desde que Pitágoras provou aquele que talvez seja o teorema mais importante da Matemática, essa disciplina tem tido uma perspectiva bem clara do que está tentando realizar. Pitágoras sabia, como se sabia desde o tempo dos egípcios, que alguns dos triângulos clássicos eram triângulos retos, tal como o triângulo de lados 3, 4 e 5. Percebendo que $3^2 + 4^2 = 5^2$, ele pôde generalizar isso para mostrar que, num triângulo reto, o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos dois lados restantes. Ele tinha consciência do que queria provar e, quando o provou, tinha consciência do que possuía” (STEIN, 1000, p.47).

Em projetos de engenharia civil, é essencial para determinar a estabilidade de estruturas, como pontes e edifícios. Além disso, a fórmula do teorema de Pitágoras é amplamente utilizada na física e na astronomia. Na física, é aplicada para calcular a velocidade resultante de dois vetores perpendiculares entre si. Já na astronomia, é utilizada para determinar a distância entre objetos celestes, como estrelas e planetas.

A aplicação da fórmula do teorema de Pitágoras requer o conhecimento dos comprimentos dos catetos ou da hipotenusa (LIMA, 1991). A partir dessas informações, podemos utilizar a fórmula para encontrar o valor desconhecido. Por exemplo, se conhecemos os comprimentos dos catetos "a" e "b" de um triângulo retângulo, podemos substituir esses valores na fórmula e calcular o valor da hipotenusa "c".

Figura 2 – Estrutura do Teorema de Pitágoras

Fonte: toda matéria

A fórmula do teorema de Pitágoras também pode ser utilizada de forma inversa. Se conhecemos o comprimento da hipotenusa "c" e um dos catetos "a" ou "b", podemos encontrar o valor do cateto desconhecido. Para isso, basta rearranjarmos a fórmula e isolar o valor desejado.

Embora os babilônios já conhecessem esse teorema há mais de um milênio antes de Pitágoras, ele é creditado por ter dado a primeira demonstração Édouard Schuré (2006). É considerado um dos teoremas mais importantes da história da matemática, tendo contribuído para importantes avanços na geometria teórica e na solução de problemas práticos relacionados a medidas.

Ao longo da história, várias civilizações demonstraram a utilidade e a fama desse teorema. O professor de matemática Elisha Sott Loomis, do estado de Ohio, nos Estados Unidos, reuniu 370 demonstrações do teorema em seu livro publicado em 1940. Portanto, é essencial que os professores de matemática conheçam pelo menos uma demonstração para utilizar em suas aulas, adaptando-a ao nível de conhecimento dos alunos. É importante garantir que as demonstrações sejam adequadas e compreensíveis para os estudantes, a fim de promover um ensino rigoroso e eficaz.

Uma das aplicações mais comuns do teorema de Pitágoras é na área da construção civil, engenheiros e arquitetos utilizam esse teorema para garantir a estabilidade e segurança de estruturas. Por exemplo, ao projetar uma escada, é importante calcular corretamente o comprimento dos degraus para garantir que a escada seja segura e confortável de usar. O teorema de Pitágoras é usado para determinar o comprimento ideal dos degraus, levando em consideração a altura total da escada.

Figura 3 – Exercício envolvendo o Teorema

Fonte: ENEM

Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:

- a) 1,9m
- b) 2,1m
- c) 2,0m
- d) 1,8m
- e) 2,2m

O comprimento total do corrimão será igual a soma dos dois trechos de comprimento igual a 30 cm com o trecho que não conhecemos a medida. Observamos pela figura, que o

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

trecho desconhecido representa a hipotenusa de um triângulo retângulo, cuja medida de um dos catetos é igual a 90 cm. Para encontrar a medida do outro cateto, devemos somar o comprimento dos 5 degraus. Sendo assim, temos que $b = 5 \cdot 24 = 120$ cm. Para calcular a hipotenusa, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo. $a^2 = 90^2 + 120^2 \Rightarrow a^2 = 8100 + 14400 \Rightarrow a^2 = 22500 \Rightarrow a = \sqrt{22500} = 150$ cm. Note que poderíamos ter usado a ideia dos ternos pitagóricos para calcular a hipotenusa, visto que os catetos (90 e 120) são múltiplos do terno 3, 4 e 5 (multiplicando todos os termos por 30). Desta forma, a medida total do corrimão será: $30 + 30 + 150 = 210$ cm = 2,1 m.

Alternativa correta: b) 2,1m.

Além disso, o cálculo é fundamental para a resolução de problemas de engenharia. Em áreas como a eletrônica e a física, é necessário calcular distâncias e medidas precisas para garantir o funcionamento adequado de dispositivos e equipamentos. O teorema de Pitágoras é frequentemente utilizado para calcular a distância percorrida por um objeto em movimento, a fim de determinar a velocidade ou a aceleração do mesmo, e também tem aplicações práticas em outras áreas, como na cartografia.

Ao criar mapas e representações gráficas de áreas geográficas, é necessário calcular distâncias entre diferentes pontos. O cálculo Pitagórico é utilizado para determinar essas distâncias com precisão, permitindo a criação de mapas confiáveis e úteis para a navegação e planejamento de rotas.

Segundo Elon Lages de Lima (1991), o teorema de Pitágoras desempenha um papel fundamental na vida cotidiana, mesmo que muitas vezes não percebamos. Sua importância vai muito além das salas de aula e é essencial para a resolução de problemas práticos em diversas áreas, desde a construção civil até a engenharia e a cartografia.

Portanto, compreender e aplicar o teorema de Pitágoras é essencial para garantir a precisão e eficiência em muitos aspectos da vida moderna. A aplicação deste teorema na engenharia civil é uma prática comum e essencial para o desenvolvimento de projetos e construções. Esse teorema, formulado pelo matemático grego Pitágoras, estabelece uma

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

relação entre os lados de um triângulo retângulo, sendo fundamental para o cálculo de distâncias, medidas e ângulos em diversas situações.

Na engenharia civil, o teorema de Pitágoras é aplicado em diversas áreas, como no projeto de estruturas, na topografia, na geometria e na resolução de problemas relacionados à construção civil. Sua aplicação permite calcular com precisão as dimensões de uma edificação, determinar a inclinação de um terreno e até mesmo verificar a segurança de uma estrutura.

Um exemplo prático da sua aplicação na engenharia civil é o cálculo da altura de um edifício. Utilizando esse teorema, é possível medir a distância horizontal entre o observador e a base do edifício, bem como o ângulo de elevação até o topo do prédio. Com essas informações, é possível utilizar o teorema para calcular a altura do edifício.

Além disso, também é aplicado na determinação de distâncias em terrenos acidentados. Através de técnicas de topografia, é possível medir a distância horizontal entre dois pontos, conhecendo-se a diferença de altura entre eles. Utilizando o teorema, é possível calcular a distância real entre esses pontos, considerando a inclinação do terreno. Na geometria, o teorema de Pitágoras também é amplamente utilizado na engenharia civil.

Por exemplo, ao projetar um telhado em formato de triângulo retângulo, é possível utilizar esse teorema para determinar o comprimento das vigas e a altura da cumeeira. Essas informações são fundamentais para garantir a estabilidade e segurança da estrutura. Em resumo, a aplicação desse cálculo na engenharia civil é fundamental para o desenvolvimento de projetos e construções.

Sua utilização permite calcular com precisão medidas, distâncias e ângulos, garantindo a segurança e eficiência das estruturas. Portanto, é imprescindível que engenheiros civis tenham conhecimento e domínio desse teorema, utilizando-o como uma ferramenta essencial em seu trabalho.

Na área da medicina, o conhecimento e a aplicação de conceitos matemáticos são essenciais para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Essa relação matemática é fundamental em diversas áreas da medicina, como a radiologia, a oftalmologia e a cardiologia.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

Na radiologia, por exemplo, o teorema de Pitágoras é utilizado para calcular a distância focal de um aparelho de raios-X. Esse cálculo é essencial para garantir a qualidade das imagens radiográficas e auxiliar no diagnóstico preciso de doenças. Além disso, o teorema também é utilizado para determinar a distância entre o paciente e o aparelho de raios-X, garantindo a segurança e o conforto durante o exame.

Na oftalmologia, o cálculo é aplicado para a determinação do grau de astigmatismo em pacientes. O astigmatismo é uma condição ocular que causa visão distorcida e embaçada, e sua correção é realizada por meio de lentes cilíndricas. Utilizando o teorema de Pitágoras, é possível calcular a diferença entre as curvaturas das lentes necessárias para corrigir o astigmatismo, proporcionando uma visão nítida e sem distorções.

Na cardiologia, é utilizado para a determinação da pressão arterial média. Esse cálculo é realizado a partir das medidas da pressão sistólica (máxima) e diastólica (mínima), utilizando o teorema para encontrar a medida média. Essa informação é fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, auxiliando os médicos na avaliação da saúde do coração e na identificação de possíveis complicações.

Além das aplicações diretas na prática médica, o teorema de Pitágoras também é utilizado na pesquisa científica. Por exemplo, em estudos sobre a biomecânica do movimento humano, o teorema é aplicado para analisar a relação entre as medidas dos segmentos corporais e a eficiência do movimento. Essa análise é fundamental para o desenvolvimento de técnicas de reabilitação e prevenção de lesões. Em suma, o teorema desempenha um papel fundamental na medicina, fornecendo ferramentas matemáticas precisas para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.

Seja na determinação de medidas radiográficas, no cálculo do grau de astigmatismo, na avaliação da pressão arterial ou na análise da biomecânica do movimento humano, o teorema de Pitágoras se mostra indispensável para a prática médica.

Portanto, é essencial que os profissionais da área compreendam e apliquem esse conceito matemático em seu trabalho, garantindo a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde. A navegação marítima é uma atividade milenar que tem sido fundamental para o comércio, exploração e descoberta de novas terras. Desde os tempos antigos, os navegadores têm utilizado uma variedade de ferramentas e técnicas para se orientar no vasto oceano.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

Na navegação marítima, esse teorema é usado para determinar a distância entre dois pontos no oceano, conhecida como distância ortodrômica. A distância ortodrômica é a menor distância entre dois pontos em uma superfície esférica, como a Terra. Para calcular essa distância, os navegadores utilizam a latitude e a longitude dos pontos de partida e de destino. Essas coordenadas são convertidas em distâncias lineares, conhecidas como distâncias loxodrômicas, que representam a distância percorrida ao longo de uma linha de rumo constante.

No entanto, as distâncias loxodrômicas não são as mais precisas para a navegação marítima, pois não seguem a curvatura da Terra. Para obter distâncias mais precisas, os navegadores recorrem ao teorema de Pitágoras e calculam a distância ortodrômica. O cálculo da distância ortodrômica envolve a utilização das coordenadas geográficas dos pontos de partida e de destino.

Essas coordenadas são convertidas em distâncias lineares ao longo dos meridianos e paralelos, que são as linhas imaginárias que dividem a Terra em longitude e latitude. Ao utilizar o teorema de Pitágoras, os navegadores podem calcular a distância ortodrômica entre os pontos de partida e de destino. Esse cálculo é realizado dividindo a superfície da Terra em triângulos retângulos, com a hipotenusa representando a distância ortodrômica e os catetos representando as distâncias ao longo dos meridianos e paralelos.

Além de calcular a distância ortodrômica, o teorema de Pitágoras também é utilizado para determinar o rumo verdadeiro entre dois pontos. O rumo verdadeiro é a direção em que o navio deve navegar para chegar ao destino. Esse cálculo é realizado utilizando as coordenadas geográficas dos pontos de partida e de destino, bem como a distância ortodrômica calculada anteriormente. Em resumo, o teorema de Pitágoras desempenha um papel fundamental na navegação marítima, permitindo que os navegadores calculem a distância ortodrômica entre dois pontos e determinem o rumo verdadeiro para chegar ao destino.

No entanto, poucos associam essa fórmula geométrica com a arte. Explorar a relação entre o Teorema de Pitágoras e a arte, demonstrando como essa conexão pode ser encontrada em diferentes formas de expressão artística também é possível. O teorema estabelece que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

Matematicamente, podemos expressá-lo da seguinte forma: $a^2 + b^2 = c^2$. Essa fórmula tem aplicações práticas em diversas áreas, como arquitetura, engenharia e física.

No entanto, o teorema vai além de seu uso prático e se torna uma fonte de inspiração para artistas. Um exemplo notável da aplicação do Teorema de Pitágoras na arte é encontrado na pintura renascentista. Muitos artistas desse período, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, utilizaram a proporção áurea, que está intimamente ligada ao teorema, para criar composições equilibradas e harmoniosas.

A proporção áurea é uma relação matemática que pode ser encontrada em elementos naturais, como conchas e flores, e é considerada esteticamente agradável aos olhos humanos. Ao utilizar essa proporção, os artistas renascentistas buscavam criar obras de arte com uma sensação de equilíbrio e beleza.

Além da pintura, o cálculo pitagórico também pode ser observado na escultura. Escultores renomados, como Auguste Rodin, utilizaram princípios geométricos em suas obras para criar formas e proporções precisas. Ao aplicar o teorema em suas esculturas, esses artistas buscavam alcançar uma sensação de harmonia e equilíbrio visual.

Outra forma de arte em que o Teorema de Pitágoras pode ser encontrado é na música. A música é uma manifestação artística que se baseia em padrões matemáticos, como ritmo, harmonia e melodia. O teorema pode ser aplicado na construção de escalas musicais e acordes, proporcionando uma base matemática para a criação de harmonias agradáveis ao ouvido humano. Compreender a relação entre o Teorema de Pitágoras e a música pode ajudar compositores e músicos a criar peças musicais mais sofisticadas e agradáveis.

Assim, o Teorema de Pitágoras vai além de sua aplicação matemática e encontra um lugar na arte. Através da proporção áurea, escultores, pintores e músicos utilizam princípios geométricos para criar obras de arte equilibradas e esteticamente agradáveis. Essa conexão entre matemática e arte demonstra como diferentes áreas do conhecimento podem se complementar e inspirar, resultando em obras que transcendem suas disciplinas de origem. Portanto, ao apreciar uma obra de arte, é interessante considerar como o Teorema de Pitágoras pode ter influenciado sua criação.

DOI: 10.5281/zenodo.8147329

3 CONCLUSÃO

Em conclusão, fica evidente a importância do Teorema de Pitágoras na vida cotidiana, através do estudo do triângulo retângulo, se torna possível compreender e aplicar esse teorema em diversas situações práticas, desde a construção de edifícios até o cálculo de distâncias em mapas. Além disso, o Teorema de Pitágoras também possibilita desenvolver habilidades de raciocínio lógico e resolução de problemas. Portanto, é fundamental reconhecer a relevância desse teorema matemático no dia a dia das pessoas e valorizá-lo como uma ferramenta essencial para o entendimento do mundo ao nosso redor.

REFERÊNCIAS

COELHO, ALEX DE BRITO. **TEOREMA DE PITÁGORAS: QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA?**. 2010. Tese de Doutorado. Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências na Educação Básica, Universidade do Grande Rio.

EVES, Howard. **Introdução à História da Matemática**. São Paulo: Editora da Unicamp, 2004.

GIL, Antonio Carlos et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

LIMA, Elon Lages. **Meu professor de Matemática e outras histórias**. Rio de Janeiro: SBM, 1991.

MATÉRIA, T. **Teorema de Pitágoras**. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/>>. Acesso em: 14 jul. 2023.

SCHURÉ. É. **Os grandes iniciados**. Edições livros que constroem - Ibrasa, 1985. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/nc01v>. Acesso em: 04 jul. 2023.

Teorema de Pitágoras: fórmula, como aplicar. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm#:~:text=O%20teorema%20de%20Pit%C3%A1goras%20determina>>. Acesso em: 14 jul. 2023.